

Observaciones y comportamiento del tiburón nodriza (*Ginglymostoma cirratum*, Bonnaterre, 1788) durante cacerías de pez león (*Pterois sp.*) en Islas de La Bahía, Honduras.

Observations and behavior of the nurse shark (*Ginglymostoma cirratum*, Bonnaterre, 1788) during lionfish (*Pterois sp.*) hunts in the Bay Islands, Honduras.

Josué David Portillo Sierra^{1*}

¹ Escuela de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.

² Fundación en Ciencias para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad (INCEBIO)

*Autor de correspondencia: jdportisi@gmail.com

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodriguez ► **Recibido** 14 Septiembre 2025 ► **Aceptado** 25 Diciembre 2025 ► **Publicado** 31 Diciembre 2025

Ref. bibliográfica: Portillo Sierra, J.D. & Portillo Reyes, H.O. 2025. Observaciones y comportamiento del tiburón nodriza (*Ginglymostoma cirratum*, Bonnaterre, 1788) durante cacerías de pez león (*Pterois sp.*) en Islas de la Bahía, Honduras. *Scientia hondurensis*. 5(2): 59–67. doi: [10.5281/zenodo.18099075](https://doi.org/10.5281/zenodo.18099075).

RESUMEN

Durante buceos de cacería de pez león realizados en Islas de la Bahía entre 2024 y 2025, se observó que tiburones nodriza se acercan y siguen a buzos atraídos por el olor de la sangre de los peces capturados almacenados en contenedores. Aunque no se registraron comportamientos agresivos, estos acercamientos podrían modificar la conducta natural de los tiburones y generar riesgos para los buzos, el turismo de buceo recreativo y los programas de control del pez león. Se recomienda reforzar normas y controles que eviten alimentar a tiburones, con el fin de prevenir cambios de comportamiento y posibles incidentes.

Palabras clave: Buzos, cacería, Islas de la Bahía, olfato.

ABSTRACT

During lionfish hunting dives conducted in the Bay Islands between 2024 and 2025, nurse sharks were observed approaching and following divers attracted by the smell of blood from captured lionfish stored in containers. Although no aggressive behavior was recorded, these interactions may alter the sharks' natural foraging behavior and pose potential risks to divers, recreational diving tourism, and lionfish control activities. It is recommended that authorities strengthen regulations and controls to prevent the feeding of nurse sharks and other sharks, in order to avoid behavioral changes and possible incidents.

Key words: Divers, hunting, Bay Islands, sense of smell.

INTRODUCCION

En los últimos años los arrecifes coralinos del caribe han sido invadidos por diferentes especies exóticas entre las cuales se encuentra el pez león (*Pterois sp.*) (Albins & Hixon, 2011). Esta especie es originaria de sur asiático y se registra en los arrecifes coralinos del Caribe hondureños en el año 2009 (Schofield, 2009). Considerada como una especie exótica con efectos negativos para el arrecife por su depredación de peces nativos (Albins & Hixon, 2008).

Las especies de pez león del Indo-Pacífico (*Pterois volitans* (Linnaeus 1758) y *P. miles* (Bennett, 1828): Familia Scorpaenidae) son los primeros peces marinos no nativos en establecerse en el Atlántico noroccidental y el mar Caribe (Schofield, 2009).

Los peces león son originarios de la región del Indo Pacífico y el Mar Rojo (Gómez Lozano et al. 2013). Suele encontrárseles en las aguas marinas cálidas de las zonas tropicales y se les ha visto en aguas profundas y en fondos duros, manglares, pastos marinos, corales y arrecifes artificiales (tales como módulos de concreto) (Gómez Lozano et al. 2013).

El hábitat natural de *P. volitans* abarca el Océano Pacífico (Gómez Lozano et al. 2013). En relación a la especie *P. miles* tiene su hábitat natural desde el Océano Índico, hasta el Mar Rojo y el Golfo de Adén (Gómez Lozano et al. 2013).

En el océano Atlántico y el mar Caribe se han reportados dos especies de pez león introducidas *P. miles* y *P. volitans* que poseen una morfología muy parecida (Betancur-R. et al. 2011; Côté et al. 2013), representa el primer invasor de peces de arrecife marino en la región del Atlántico occidental y el mar Caribe (Morris & Whitfield 2009, Morris et al. 2011), no solo siendo el más distribuido geográficamente, si también los más abundantes (Green y Côté, 2009).

Estas dos especies son los primeros invasores que se establecen en la región del Gran Caribe y amenazan los ecosistemas coralinos y sus beneficios ecológicos y económicos. Aunque en la actualidad su erradicación no parece probable, es posible aplicar medidas de control exitosas en lugares específicos (Gómez Lozano et al., 2013). Eliminar completamente al pez león es poco realista, sin embargo, los esfuerzos de remoción podrían ayudar a mantener bajas abundancias de esta especie (Morris & Whitfield, 2009; Albins & Hixon, 2011).

El primer avistamiento del pez león en Honduras fue en mayo del 2009, cercano a la isla de Roatán, capturado dentro de la barrera de arrecife a unos 200 m de la costa, a una profundidad de 7 m (Schofield 2009). Marineros en el 2014, señaló que los primeros avistamientos y capturas del pez león en la costa continental de Honduras (Tela y Omoa) fueron en 2009. El gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, emitió los acuerdos 398-2010 y 001-2011 en el dieron instrucciones para la eliminación del pez león en el Caribe hondureño (SAG 2010, 2011). En este documento se propuso la formación de equipos de trabajo en Roatán y Útila bajo el cargo de Roatán Marine Park (RMP) y el Centro de Estudios Marinos (CEM) respectivamente. Dentro del marco No. 16. Normas relativas a la extracción e introducción de especies: El apartado 16.1. Menciona: Se permite la extracción del pez león (*P. volitans* y *P. miles*) utilizando el arpón hawaiano como arte de pesca autorizado y utilizando las recomendaciones técnicas de la estrategia Regional para el Control del Pez León en el Sistema Arrecifal

Mesoamericano, ICF y DIGEPESCA (ICF, 2023).

Actualmente la existencia de depredadores potenciales para el control del pez león es incierta. Se han documentado algunos casos en que meros de gran talla (como *Epinephelus striatus* (Bloch, 1792) y algunos tiburones se han alimentado de peces león, pero esos incidentes siguen siendo excepcionales (Gomez Lozano et al. 2013).

En su publicación "*Estrategias de vida y relaciones interespecíficas del pez león en el Caribe mexicano.* ", (García-Rivas, 2017) menciona que para los sitios de invasión en el Atlántico hay un inventario de al menos 24 especies de consumidores y/o depredadores potenciales del pez león, en donde además de tiburones, meros y morenas, incluye otros vertebrados como peces sapo, peces ballesta, cormoranes, tortugas y cocodrilos.

Sin embargo, en la isla de Roatán se dio un caso sobresaliente y cuestionable. En algunos sitios en el afán de la cacería y control de pez león, buzos al cazar peces león entregan el pez capturado a tiburones, esta práctica no es correcta debido que puede causar accidentes a grupos de turistas mientras realizan actividades de buceo recreativo (Scuba diving), se recomienda a las autoridades competentes monitorear y evitar este tipo de actividad (Vista al Mar, 2011). El olfato, es uno de los sentidos más desarrollados de los tiburones, inducida por la liberación de sustancias atractivas, como la sangre u otros fluidos corporales provenientes de las heridas de presas heridas (Tester, 1963). En esta investigación el objetivo fue obtener la respuesta olfativa de tiburones en cautiverio a extractos de alimentos naturales, materiales de origen humano y peces vivos no lesionados, con la finalidad de esclarecer el papel del olfato en la actividad alimentaria de los tiburones.

Las dos narinas separadas tienen la capacidad de detectar pequeñas diferencias en la concentración de materiales olorosos, lo que permite a los tiburones orientarse en la dirección de "igual estimulación" y dirigirse "corriente arriba" hacia la fuente (Parker, 1910). Esta habilidad de rastreo es bien reconocida por buzos y pescadores, quienes han atraído tiburones involuntariamente al retener peces ensartados o al desechar desperdicios desde sus embarcaciones (Parker, 1914).

El tiburón nodriza, *Ginglymostoma cirratum* (Bloch, 1792), una especie de amplia distribución que se puede encontrar en todo el Atlántico tropical y subtropical y el Océano Pacífico oriental, desde Gabón hasta las Islas de Cabo Verde en África occidental, el sur de Brasil hasta Carolina del Norte en el Atlántico occidental, y desde Perú hasta el sur de Baja California en el Pacífico (Rosa, 2006, Castro, 2000). Esta especie está catalogado a nivel global como una especie con "datos insuficientes" por la UICN (Rosa, 2006), y la subpoblación del Atlántico occidental se considera "casi amenazada" (Rosa, 2006) debido a la presión pesquera continua y la degradación del hábitat, factores que se cree han causado disminuciones significativas en la población en toda la región (Rosa, 2006).

Los tiburones nodriza están amenazados indirectamente por la degradación del hábitat y la destrucción de ecosistemas costeros, incluyendo fondos arenosos, pastos marinos y manglares (Rosa, 2006), y especialmente los sistemas arrecifales, que constituyen su principal hábitat (Cervigón, 1999, Compagno, 2001).

Shiple, et al. (2022) documentan el reporte de un tiburón enfermera el 22 de marzo de 2022, se observó un único ejemplar hembra de *Ginglymostoma cirratum* (longitud total aproximada = 1.5–2.5 m) entre los 10 y 25 m de profundidad durante dos inmersiones separadas en Utila, Honduras, por operadores de buceo locales y sus clientes. Se observaron claras aberraciones en la coloración indicativas de piebaldismo que se extendían por todo el cuerpo.

Como parte del control de este pez invasor (*Pterois spp.*), en los municipios y localidades de Utila (Ragged Cay), Roatán (Pristine Bay), José Santos Guardiola (First Bight, Milton Bight, Politilly Bight, Punta Gorda, Punta Blanca, Diamond Rock, Camp Bay, Santa Helena, Isla Morat), y Guanaja (Bahía de Pine Ridge) (Figura 3), centros de buceo con sus buzos profesionales (*Dive masters* e Instructores de buceo) lideran y realizan cacerías, lo que ha generado que los tiburones olfateen y persigan los buzos durante el recorrido y duración del buceo. Los tiburones al oler la sangre derramada por las heridas de pez (capturado y penetrado por arpón) aun dentro de los contenedores intentan succionarlos por la parte inferior del contenedor que no posee abertura alguna, solamente agujeros para dejar correr el agua al cargar la pieza mientras se bucea (Figura 1 y 2). También intentan succionar los peces por la única abertura, en la parte superior del contenedor, por donde se introduce el pez capturado.

Figura 1. A) Tiburón nodriza (*Ginglymostoma cirratum*) acercándose al contenedor de pez león (*Pterois spp.*). B) Tiburón nodriza succionando del contenedor. C) Tiburón nodriza inspeccionando u oliendo el contenido del contenedor de pez león. D) Tiburón nodriza nadando por debajo de buzos en cacerías de pez león. / **Figure 1.** A) Nurse shark (*Ginglymostoma cirratum*) approaching the lionfish container. B) Nurse shark suctioning from the container. C) Nurse shark inspecting or smelling the contents of the lionfish container. D) Nurse shark swimming beneath divers during lionfish hunts.

En repetidas ocasiones durante los meses de agosto 2024 hasta mayo del 2025 se pudo observar que algunos instructores y *Dive masters* al realizar las cacerías del pez, los desuellan bajo el agua con el fin de llamar la atención de los tiburones nodriza para que los clientes (buzos turistas) puedan, tomar fotografías y tenerlos de cerca. Alimentar tiburones nodriza con restos de pez león, aunque parezcan un buen gesto, altera su comportamiento natural. Los animales pueden volverse dependientes de los humanos para obtener alimento y perder su capacidad de buscarlo por sí mismos. La presencia humana, puede acondicionar muchas especies silvestres que pierden su temor natural hacia las personas, lo que aumenta el riesgo de conflictos humano animal. Algunos pueden volverse agresivos o acercarse en busca de comida, lo que puede generar accidentes o situaciones peligrosas. Se recomienda a las autoridades ejercer mayor control y normas que establezcan el no alimentar a los tiburones nodriza y demás tiburones para evitar cambios en su conducta y posibles ataques a buceadores (observación del autor).

Figura 2. A) Divemaster en José Santos Guardiola con un pez león arponeado. B) Pez león *Pterois* spp. flotando sobre una esponja al acecho para cazar peces. / **Figure 2.** A) Divemaster in José Santos Guardiola with a speared lionfish. B) Lionfish (*Pterois* sp.) floating above a sponge while ambushing prey.

Este documento presenta el primer registro del comportamiento del tiburón nodriza (*Ginglymostoma cirratum*, Bonnaterre, 1788) siguiendo a buzos durante actividades de cacería de pez león (*Pterois spp.*) en el departamento de Islas de La Bahía, Honduras. Si bien el pez león es una especie invasora distribuida en el Atlántico occidental, hasta la fecha no existían reportes formales de este tipo de comportamiento en Honduras. El presente registro constituye una contribución al conocimiento local sobre la ecología conductual del tiburón nodriza, especie que habita en los arrecifes coralinos de Islas de La Bahía. Además, este registro tiene implicaciones relevantes para el manejo de las actividades de control del pez león, ya que evidencia cómo la cacería de esta especie invasora puede influir en la conducta natural de fauna marina.

Figura 3. Localidades del Parque Nacional Marino Islas de La Bahía (PNMIB) donde se han registrado tiburones nodriza siguiendo buzos durante cacerías de pez león. / **Figure 3.** Locations within the Bay Islands National Marine Park (BINMP) where nurse sharks have been recorded following divers during lionfish hunts.

CONTRIBUCION DE LOS AUTORES

JDPS: Conceptualización, metodología, validación, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, borrador original, redacción, revisión y edición, visualización, supervisión, administración de proyectos. HOPR: Análisis formal, recursos, redacción, borrador original, redacción revisión y edición, visualización, supervisión.

AGRADECIMIENTOS

El primer autor desea manifestar que la presente contribución es dedicado a la memoria de Dishana Leonie "Lilly" Carter Webster, querida Lilly, que en paz descanses.

LITERATURA CITADA

Albins, M. & Hixon, M. (2008). Invasive Indo-Pacific lionfish *Pterois volitans*

reduce recruitment of Atlantic coral-reef fishes. *Marine Ecology Progress, Series* 367:233-238.

Albins M. & Hixon M. (2011). *Worst case scenario: potential long-term effects of invasive predatory lionfish (Pterois volitans) on Atlantic and Caribbean coral-reef communities.* *Environmental Biology of Fishes* 96(10–11):1151–1157 DOI 10.1007/s10641-011-9795-1.

Arronte, J. C., Antolínez, A., Bañon, R., Rodríguez-Gutiérrez, J., Ortiz, J. J., & Martínez, J. M. (2022). First recorded case of leucism in the velvet belly lantern shark *Etmopterus spinax* (Squaliformes: Etmop teridae). *Journal of Applied Ichthyology*, 38, 455–461.

Betancur-R. R., A. Hines, A. Acero-P., G. Orti, A.E. Wilbur, & D.W. Freshwater. (2011). Reconstructing the lionfish invasion: insights into Greater Caribbean biogeography. *Journal of Biogeography* 38:1281-1293.

Castro, J. I. (2000). The biology of the nurse shark, *Ginglymostoma cirratum*, off the Florida east coast and the Bahamas Islands. *Environmental Biology of Fishes*, 58(1), 1–22. <https://doi.org/10.1023/A:1007676315277>

Cervigón, F., y Alcalá, A. (1999). *Los peces marinos de Venezuela* (Vol. V). Fundación Museo del Mar.

Compagno, L. J. V. (2001). *Sharks of the world: An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. Volume 2: Bullhead, mackerel and carpet sharks (Heterodontiformes, Lamniformes and Orectolobiformes).* FAO Species Catalogue for Fishery Purposes No. 1, Vol. 2, FAO. <https://doi.org/10.1071/MF9920109>

Côté, I.M., S.J. Green, J.A. Morris Jr., J.L. Akins, & D. Steinke. (2013). Diet richness of invasive Indo-Pacific lionfish revealed by DNA barcoding. *Marine Ecology Progress, Series* 472, 249-256.

Decreto Legislativo No. 107-2011. AGUAS TERRITORIALES MARÍTIMAS DEL PAÍS COMO "SANTUARIO DE TIBURONES".

Decreto Legislativo No. 26-2016. REGLAMENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA CAPTURA INCIDENTAL DE TIBURONES EN LA FAENA PESQUERA ARTESANAL DE ESCAMA CON TRASMALLO.

García-Rivas MC. (2017). Estrategias de vida y relaciones interespecíficas del pez león en el Caribe mexicano. Tesis para optar el grado de Doctora en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación en Conservación de la Biodiversidad. El Colegio de la Frontera Sur. 114 p

Gardner, T. A., Côté, I. M., Gill, J. A., Grant, A., & Watkinson, A. R. (2003). Long-term region-wide declines in Caribbean corals. *Science*, 301(5635), 958–960. <https://doi.org/10.1126/science.1086050>

Gómez Lozano, R., L. Anderson, J.L. Akins, D.S.A. Buddo, G. García-Moliner, F. Gourdin, M. Laurent, C. Lilyestrom, J.A. Morris, Jr., N. Ramnanan, & R. Torres. (2013). Estrategia regional para el control del pez león invasor en el Gran Caribe. Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes Coralinos. 32 pp.

Green, S.J., & Côté, I.M. (2009). Record densities of Indo-Pacific lionfish on Bahamian coral reefs. *Coral Reefs* 28:107-107.

ICF. (2023). Plan de Manejo Parque Nacional Marino Isla de la Bahía 2023-2034. Instituto de Conservación Forestal, Vida Silvestre y Áreas Protegidas. Roatán-Honduras.

Marineros, L. (2014). Incidencia y primeros accidentes del pez león (*Pterois volitans*) en aguas continentales del Caribe de Honduras. *Bioma* 15:29-35.

Morris, J. A., Jr., & P. E. Whitfield. (2009). Biology, ecology, control and management of the invasive Indo-Pacific lionfish: an updated integrated assessment. NOAA Technical Memorandum.

Morris, J. A., K. W. Shertzer, & J. A. Rice. (2011). A stage-based matrix population model of invasive lionfish with implications for control. *Biological Invasions* 13:7-12.

Parker, G. H. (1910). Olfactory reactions in fishes. *J. Exper. Zool.* 8:535-542.

Parker, G. H. (1914). The directive influence of the sense of smell in the dogfish. *Bull. U. S. Bur. Fish.* 33:61-68.

Pikitch, E. K., Chapman, D. D., Babcock, E. A., & Shivji, M. S. (2005). Habitat use and demographic population structure of elasmobranchs at a Caribbean atoll (Glover's Reef, Belize). *Marine Ecology Progress Series*, 302, 187–197. <https://doi.org/10.3354/meps302187>

Rosa, R. S., Castro, A. L. F., Furtado, M., Monzini, J., & Grubbs, R. D. (2006). *Ginglymostoma cirratum* (Western Atlantic subpopulation). *The IUCN Red List of Threatened Species* 2006: e.T60224A12327471. <https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2006.RLTS.T60224A12327471.en>

Ruiz-Carus, R., Matheson, R.E., Roberts, D.E. & Whitfield, P.E. (2006). The western Pacific red lionfish, *Pterois volitans* (Scorpaenidae), in Florida: evidence for reproduction and parasitism in the first exotic marine fish established in state waters. *Biological Conservation* 128:384-390.

Secretaría de Agricultura y Ganadería [SAG]. 2010. Acuerdo No. 398-2010. Tegucigalpa, HND. Acceso 15 agosto 2025.

Secretaría de Agricultura y Ganadería [SAG]. 2011. Acuerdo No. 001-2011. Tegucigalpa, HND. Acceso 15 agosto 2025.

Santander-Neto, J., Shinozaki-Mendes, R. A., Silveira, L. M., Jucá-Queiroz, B., Furtado-Neto, M. A. A., & Faria, V. V. (2011). Population structure of nurse sharks, *Ginglymostoma cirratum* (Orectolobiformes), caught of Ceará State, Brazil, south-western Equatorial Atlantic. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 91(6), 1193–1196. <https://doi.org/10.1017/S0025315410001293>

Shipley, O. N., Fitzgerald, J., Horne, B., Crowe, S., & Gallagher, A. J. (2022). Observations of hypomelanosis in the nurse shark *Ginglymostoma cirratum*. *Journal of Fish Biology*, 101(6), 1479–1482. <https://doi.org/10.1111/jfb.15238>

Schofield, P.J. (2009). Geographic extent and chronology of the invasion of non-native lionfish (*Pterois volitans* [Linnaeus 1758] and *P. miles* [Bennett 1828]) in the Western North Atlantic and Caribbean Sea. *Aquatic Invasions* 4:473-479.

Tester, A. (1963). The role of olfaction in shark predation. *Journal of Pacific Science*, Vol. XVII (2): 145-170.

Vista al Mar. (2011). Buzos enseñan a tiburones a cazar al pez león. *Vista al Mar*. <https://www.vistaalmar.es/peces-extranos/422-buzos-ensenan-tiburones-cazar-pez-leon>

